

QANDLI DIABET PARHEZLARI

Xursanov Madaminbek
Usmonova Yulduzoy
Qobiljonova Sarvinoz

Ilmiy rahbar: Tog'ayeva Gulnora Siddiqovna
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816451>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-mart 2024 yil
Ma'qullandi: 12-mart 2024 yil
Nashr qilindi: 14-mart 2024 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 420 milliondan ortiq odam qandli diabetdan (DM) aziyat chekmoqda. Ushbu kasallikni davolashning muhim usullaridan biri bu parhezdir. Uning maqsadi asoratlarning paydo bo'lishining oldini olish yoki kechiktirish va insonning hayotini uzaytirishdir. Qandli diabet uchun diet - bugungi maqolamizning mavzusi.

Kasallikning tasnifi va ovqatlanishning roli 1965 yildan beri JSST qandli diabetning tasnifini vaqti-vaqti bilan yangilab, qayta ko'rib chiqdi. Bugungi kunda Rossiyada 1999 yilda qo'shimchalar bilan taklif qilingan versiya qo'llaniladi. Qandli diabet uchun parhez turi qon shakar darajasini maksimal ruxsat etilgan qiymatga optimallashtirish uchun individual ravishda tanlanadi. Bu patologiyaning rivojlanish mexanizmiga bog'liq.

Kasallikning darajalari. Qandli diabet quyidagicha tasniflanadi:

1-turi. Ilgari u insulinga bog'liq, balog'atga etmagan yoki bolalar deb nomlangan. Bugun SD 1 osh qoshiq ostida. immun vositali, idiopatik degan ma'noni anglatadi. Ushbu patologiya bilan inson tanasi etarli miqdorda insulin ishlab chiqaradi, uning etishmovchiligi kunlik in'ektsiya yo'li bilan to'ldiriladi. Bugungi kunda tibbiyot 1-toifa diabetga nima sabab bo'lganini aniq bilmaydi, shuning uchun profilaktika choralari ishlab chiqish mumkin emas.

Klinik jihatdan patologiya haddan tashqari siyish (poliuriya), tashnalik (polidipsiya), haddan tashqari ochlik hissi, vazn yo'qotish, ko'rishning buzilishi va charchoq bilan namoyon bo'ladi. Ushbu alomatlarining to'satdan paydo bo'lishi mumkin

2-tur. Ilgari u insulinga bog'liq bo'lmagan yoki kattalardagi diabet deb nomlangan. Bunday holda, insulin ishlab chiqarish buzilmaydi, ammo muvaffaqiyatsizlik uni samarali ishlatishda sodir bo'ladi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, 95% hollarda diabet bilan og'rigan odamlarga 2-toifa tashxis qo'yilgan. Patologiyaning eng keng tarqalgan sababi ortiqcha vazn va jismoniy faoliyatning etishmasligi. Klinik ko'rinishlar 1-toifa diabetga o'xshaydi, ammo, qoida tariqasida, unchalik og'ir emas. Shu sababli, qoida tariqasida, kasallikning erta tashxisida ba'zi qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Ko'p odamlar uchun patologiya faqat asoratlarni allaqachon rivojlanganda aniqlanadi. Va bu jarayon bir yildan ortiq davom etishi mumkin. Bir necha yil oldin 2-toifa diabet faqat kattalarda tashxis qo'yilgan bo'lsa, bugungi kunda u bolalarda tobora keng tarqalgan.

Homiladorlik. Bu qondagi glyukoza darajasining oshishi bilan namoyon bo'ladi, ammo uning darajasi normal qiymatlardan oshmaydi, shuning uchun diabetga tashxis qo'yish mumkin. Homilador ayollarda homiladorlik shakli rivojlanadi, bu homiladorlik va tug'ish paytida asoratlar xavfini oshiradi. Kelajakda ayol ham, bola ham 2-toifa diabet rivojlanishi mumkin.

Ko'pgina hollarda, bu patologiya anamnezni yig'ish va bemor bilan suhbatlashish orqali emas, balki prenatal skrining paytida aniqlanadi. Boshqa o'ziga xos turlar. b-hujayra funktsiyasi va insulin ta'sirida genetik nuqsonlar, ekzokrin oshqozon osti bezi kasalliklari, endokrinopatiya, yuqumli jarayonlar va boshqa bir qator patologik holatlar tashxisi qo'yilgan.

Qandli diabet uchun parhez turlari

Ularning ko'pi bor: uglevodsiz, oqsilli, kam uglevodli va boshqalar. Bunday holda, har jihatdan fiziologik, muvozanatli ovqatlanish eng maqbul deb hisoblanadi. Mutaxassislar, shuningdek, bemorning ovqatlanish odatlari va ovqatlanish odatlarini hisobga olgan holda individuallashtirilishi kerakligini ta'kidlashadi.

Karbongidrat o'z ichiga olgan mahsulotlarni hisobga olish uchun, haqiqiy hayot uchun juda mos keladigan oddiy non birliklari (XE) tizimidan foydalanish tavsiya etiladi. Bu 1-toifa va 2-toifa diabetga chalingan odamga turli xil parhezni saqlashga yordam beradi: ba'zi uglevodlarni o'z ichiga olgan idishlarni boshqalar bilan almashtiring, lekin ayni paytda qon shakarining jiddiy o'zgarishidan qoching. Mahsulotning bitta non birligida 10-12 g uglevodlar mavjud. XE tizimi qulay, chunki uglevod tarkibini 1 g aniqlik bilan aniqlash uchun odam har safar o'lchovdan foydalanishi shart emas.

U oddiy o'lchov birliklari yordamida vizual baholashni amalga oshirishi mumkin: parcha, shisha, parcha, san'at. l. va hokazo.

1-toifa diabet uchun asosiy ovqatlanish qoidalari

Ushbu tashxisga ega bo'lgan odamlarni davolashning asosiy usuli - insulinni almashtirish terapiyasi. Bu erda diabetes mellitus uchun parhez yordamchi ishlatiladi. Qo'llaniladigan insulin odam qaysi vaqtda va qaysi hajmda ovqatlanishini "bilolmaydi", shuning uchun diabet kasalligining o'zi preparatning ta'siri uning dietasiga mos kelishini ta'minlashi kerak. Buning uchun qaysi ovqatlar qon shakar darajasini oshirishi mumkinligini bilishingiz kerak. Proteinlar va yog'lar shakar ko'taruvchi ta'sirga ega emas. Shuning uchun, 1-toifa diabetga chalingan odamlar, normal tana vazniga ega bo'lishlari va boshqa tibbiy kontrendikatsiyalar bo'lmasa, ularni ushbu tashxisiz bir xil miqdorda iste'mol qilishlari mumkin.

Uglevodlar haqiqiy shakar ko'taruvchi ta'sirga ega. Ammo bu ularni cheklash kerak degani emas. Agar bemorda ortiqcha vazn bilan bog'liq muammolar bo'lmasa, preparatning dozasini insulin bilan to'g'ri hisoblash uchun faqat uglevodlarni hisobga olish kerak.

1-toifa diabet uchun an'anaviy parhez terapiyasi kuniga 6-7 marta kichik qismlarda (ikkinchi nonushta bilan birga) ovqatlanishni tavsiya qiladi. Ushbu sxema ovqatlanishni uzoq muddatli insulin ta'siriga moslashtirishga qaratilgan. Bu zarur, chunki agar odam ovqatni o'tkazib yuborsa, gipoglikemiya mumkin va agar ko'p miqdorda uglevodlar iste'mol qilinsa, qon shakarining eng yuqori ko'tarilishi kuzatiladi, bu esa kengaytirilgan insulin ta'sirida

qoplanmaydi. Tibbiyot insulin terapiyasini dietangizga moslashtirishni tavsiya qiladi, aksincha emas.

2-toifa diabet uchun asosiy ovqatlanish qoidalari

2023 yilda tasdiqlangan Rossiya Federatsiyasining klinik tavsiyalari, dietani cheklash, shu jumladan vazn yo'qotish uchun ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerakligini ko'rsatadi. Ulardan foydalanish, agar ular uglevod yoki lipid metabolizmida, qon bosimi darajasida yoki boshqa muhim sog'liq ko'rsatkichlarida sezilarli yaxshilanishga olib keladigan bo'lsa, oqlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, hipokalorik diet suyak to'qimalariga, vitaminlar bilan ta'minlanishiga va sarkopeniya rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

2-toifa diabetga chalingan, ortiqcha vaznga ega bo'lmagan va insulinga ega bo'lmagan keksa odamlar uchun uglevodlarning qat'iy belgilangan miqdorini buyurish tavsiya etilmaydi. Agar bemor qisqa muddatli (ultra qisqa) ta'sir qiluvchi insulinni qabul qilsa, oziq-ovqat tarkibidagi uglevodlar miqdorini amalda yo'naltirilgan baholashga ruxsat beriladi.

Agar sizda 2-toifa diabet bo'lsa, nima eyishingiz mumkin?

Hayvon va o'simlik oqsillari Parranda go'shti, kurka, quyon, baliq, tuxum va dukkaklilarning yog'siz navlarini tanlash afzaldir. Hayvon va o'simlik yog'lari Yog 'miqdori 5% dan ko'p bo'lmagan tvorog, kam yog'li sut va fermentlangan sut mahsulotlari Sekin uglevodlar Don, sabzavotlar, o'tlar, javdar noni Turli xil Ziravorlar, ziravorlar, o'tlar.

Nimani cheklash, iloji bo'lsa, butunlay yo'q qilish tavsiya etiladi?

Yuqori glisemik indeksga ega bo'lgan ovqatlar

Shakar, shokolad, oq guruch, kartoshka va boshqalar. Laktoza o'z ichiga olgan mahsulotlar Sut va suyuq fermentlangan sut mahsulotlari Shirin mevalar Banan, nok, uzum Yarim tayyor mahsulotlar va kolbasa Qiyma go'sht mahsulotlari, chuchvara va boshqalar.

Qandli diabet uchun foydali ovqatlar

Meva va rezavorlar Qulupnay, tarvuz, ko'k, malina, Bektoshi uzumni, böğürtlen, har qanday smorodina, olcha, olma (yashil va nordon navlarini olish yaxshidir), kivi, apelsin va boshqalar.

Sabzavotlar (xom, qaynatilgan yoki pishirilgan holda eyish mumkin)

Bodring, karamning barcha turlari (gulkaram, brokkoli va boshqalar), yashil no'xat, salat, ko'katlar, qovoq, baqlajon, pomidor va boshqalar.

Sut mahsulotlari: Kam yog'li sut, tvorog, fermentlangan sut mahsulotlari, oz miqdordagi pishloq, yog' miqdori 30% dan oshmaydi

Yormalar: Soya, loviya, no'xat, yasmiq, grechka, jo'xori uni, marvarid arpa va ba'zan makaron

Go'sht va baliq Yog'siz mol go'shti, kurka, tovuq, quyon, yog'siz baliq. shirinliklar Faqat maxsus diabetik mahsulotlar va cheklangan miqdorda

Ichish: Choy, shakarsiz va qaymoqsiz qahva Non va non mahsulotlari javdar unidan tayyorlangan Turli xil Tuxum, qo'ziqorin

Qandli diabet uchun taqiqlangan ovqatlar

Iloji boricha istisno qilish yoki cheklash kerak:

Yog'li go'sht Cho'chqa, mol go'shti, g'oz, o'rdak, cho'chqa yog'i, kolbasa, bekon, kolbasa, yarim tayyor go'sht mahsulotlari

Sut mahsulotlari Smetana, qaymoq, sut, tvorog 5% dan ortiq yog', pishloq 30% dan ortiq yog' Konservlangan ovqat Yog'da go'sht, baliq va sabzavotlar Qandolat mahsulotlari Pishiriqlar, tortlar, shokolad, konservalar, murabbo va boshqalar. Yog'lar Kremzi, sabzavot

Ichimliklar Shirinliklar (limonad, meva sharbatlari), spirtli ichimliklar Turli xil Yong'oq, urug'lar, shakar, asal .Qovurishni o'z ichiga olgan pishirish texnologiyasidan qochish tavsiya etiladi. Yog 'qo'shmasdan ovqat pishirishga imkon beruvchi kostryulkalardan foydalaning. O'simlik yog'i kundalik ratsionning muhim tarkibiy qismidir, lekin uni juda oz miqdorda iste'mol qilish kerak. Yog'li baliq Omega-3 va inson tanasi uchun juda foydali bo'lgan boshqa ko'plab moddalarning asosiy manbai hisoblanadi. Shu sababli, bu mahsulot yog'li go'sht kabi qattiq cheklanmagan.

Qandli diabet uchun boshqa parhez strategiyalari

Yuqorida aytib o'tilganidek, har qanday dietani cheklash individual bo'lishi kerak. Bugungi kunda ortiqcha tana vazniga ega bo'lgan bemorlarda diabet uchun parhez strategiyalari uchun bir nechta variant mavjud. Yaxshi natijalarga O'rta er dengizi dietasiga rioya qilish orqali erishish mumkin, bu ham kundalik jismoniy faoliyatni o'z ichiga oladi. Uning asosiy tamoyillari: kuniga 5 marta ovqatlanishingiz kerak - 3 ta asosiy ovqat va 2 ta gazak; nonushta asosan past glisemik indeksli murakkab uglevodlardan iborat bo'lishi kerak; engil kechki ovqat, shu jumladan yog'siz protein va sabzavotlar; Kuniga 400 g dan ortiq turli sabzavot va o'tlarni iste'mol qilish tavsiya etiladi; ichimlik rejimini saqlang - kuniga kamida 7-8 stakan suv.

Qandli diabet uchun yana bir parhez strategiyasi LCHF hisoblanadi. Uning printsipini tushunish uchun past uglevodli yuqori yog' ("past uglevodlar, yuqori yog'lar") qisqartmasini oddiygina hal qilish kifoya. Ushbu energiya tizimi 2000 yilda ishlab chiqilgan. U sizning dietangizni minimal shakar va kraxmalni o'z ichiga oladigan tarzda rejalashtirishni taklif qiladi. Yog'lar, oqsillar va tolaga boy oziq-ovqatlarni tanlashingiz kerak. LCHFdagi uglevodlar kuniga 50 g bilan cheklangan.

Adabiyotlar:

1. Дедов И. И., Шестакова М. В., Майоров А. Ю., Викулова О. К., Галстян Г. Р., Кураева Т. Л., Петеркова В. А., Смирнова О. М., Старостина Е. Г., Суркова Е. В., Сухарева О. Ю., Токмакова А. Ю., Шамхалова М. Ш., Ярек-Мартынова И. Р., Бешлиева Д. Д., Бондаренко О. Н., Волеводз Н. Н., Григорян О. Р., Есаян Р. М., Ибрагимова Л. И. и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом // Сахарный диабет, 2017. Т. 20. №1S. С. 1-121. <https://doi.org/10.14341/DM20171S8>
2. Дыдыкин А., Асланова М. Функциональное питание - новая концепция здорового образа жизни // Агротехника и технологии. 2016. №5-6. С. 30-33.

3. Furmli S., Elmasry R., Ramos M., Fung J. Therapeutic use of intermittent fasting for people with type 2 diabetes as an alternative to insulin // *Case Reports*. 2018. V. 2018. P. bcr-2017-221854. <https://doi.org/10.1136/bcr-2017-221854>
4. Mirmiran P., Bahadoran Z., Azizi F. Functional foods-based diet as a novel dietary approach for management of type 2 diabetes and its complications: a review // *World journal of diabetes*. 2014. V. 5. №3. P. 267. <https://doi.org/10.4239/wjd.v5.i3.267>
5. Venn B. J., Mann J. I. Cereal grains, legumes and diabetes // *European journal of clinical nutrition*. 2004. V. 58. №11. P. 1443. <https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601995>
6. Sarmiento R. A., Antonio J. P., de Miranda I. L., Nicoletto B. B., de Almeida C. J. Eating patterns and health outcomes in patients with type 2 diabetes // *Journal of the Endocrine Society*. 2017. V. 2. №1. P. 42-52. <https://doi.org/10.1210/js.2018-00065>
7. Sarmiento R. A., Antonio J. P., de Miranda I. L., Nicoletto B. B., de Almeida J. C. Corrigendum for "Eating Patterns and Health Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes". 2018. <https://doi.org/10.1210/js.2018-00065>
8. Ganesan K., Xu B. Polyphenol-rich dry common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) and their health benefits // *International journal of molecular sciences*. 2017. V. 18. №11. P. 2331. <https://doi.org/10.3390/ijms18112331>

INNOVATIVE
ACADEMY